

Moluscos marinos del Golf de Sant Jordi (L'Ampolla) y del Port dels Alfacs

ANTONI TARRUELLA RUESTES & MERCÈ FONTANET GINER

Grassot 26, 1er 2a, 08025 BARCELONA

Resumen.—**Moluscos marinos del Golf de Sant Jordi (L'Ampolla) y del Port dels Alfacs.** Se presenta una lista faunística de macromoluscos (Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia y Scaphopoda) recolectados en varias localidades del Delta del Ebro.

Palabras clave.— Mollusca, Mediterráneo, L'Ampolla, Delta del Ebro, Tarragona, NE España.

Resum.—**Mol·luscs marins del Golf de Sant Jordi (L'Ampolla) i del Port dels Alfacs.** Es presenta una llista faunística de macromol·luscs (Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia i Scaphopoda) recol·lectats en diverses localitats del Delta de l'Ebre.

Paraules clau.— Mollusca, Mediterrani, L'Ampolla, Delta de l'Ebre, Tarragona, NE Espanya.

Abstract.—**Marine mollusks from Golf de Sant Jordi (L'Ampolla) and Port dels Alfacs.** A faunal list of macromolluscs (Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia and Scaphopoda) collected in several localities of the Ebro Delta is presented.

Key words.— Mollusca, Mediterranean, L'Ampolla, Ebro Delta, Tarragona, NE Spain.

INTRODUCCIÓN

Como resultado del primer muestreo de fauna marina realizado el pasado 28/3/98 por miembros de la A.C.M. (Associació Catalana de Malacologia), se cita a continuación un resumen de las especies recolectadas. El presente trabajo abarca tan sólo macromoluscos pertenecientes a las clases Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia y Scaphopoda. Los resultados correspondientes a especies de micromoluscos están en fase de estudio y serán objeto de un próximo trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los especímenes fueron recolectados a nivel litoral, seleccionado ejemplares completos en el caso de los bivalvos, o ejemplares en buen estado de conservación, incluyendo aquellos que aún conservaban el animal, en los gastrópodos. Asimismo, también se recolectaron muestras de sedimentos en cada uno de los puntos muestreados.

Para la determinación de las especies, se utilizaron los atlas y guías siguientes: D'Angelo & Gargiullo (1978), Bucquoy & Dautzenberg (1882a,b), Nordsieck (1982), Poppe & Gotto (1991, 1993), Giannuzzi-Sabelli *et al.* (1994, 19??), Cossignani *et al.* (1992) y Graham (1988).

RESULTADOS

En el presente muestreo se encontraron un total de 102 especies: polioplacóforos (2), gastrópodos (63), bivalvos (35) y escafópodos (2). En la Tabla 1 se presenta un listado de las especies recolectadas, indicando la localidad dónde fueron encontradas (véase mapa en Figura 1), su abundancia relativa, si el animal se recolectó vivo (o con restos de partes blandas) o muerto (concha vacía), y si la especie aparece en la zona de muestreo de una forma muy puntual o que subsiste en grupos localizados sin continuidad en el área de sondeo.

Tabla 1. Listado de las especies recolectadas, incluyendo la localidad y la abundancia. Clave de localidades: Golf de Sant Jordi (L'Ampolla): 1 (Puerto pesquero), 2 (Platja de l'Arquitecte), 3 (Platja de l'Arenal), 4 (Barra del Trabucador, zona interior). Clave de abundancias: E (escasa: 1-4 ejemplares), F (frecuente: 5-10 ejemplares), A (abundante: >10 ejemplares). Otros: Loc. (local: especie que aparece de forma puntual en la zona de sondeo), V (animal vivo), M (concha vacía).

Especie	Localid	Abundancia			Loc.	V	M
		E	F	A			
POLYPLACOPHORA							
ACANTHOCHITONIDAE:							
<i>Acanthochitona crinita</i> (Pennant, 1777)	2	X			X		X
CHITONIDAE:							
<i>Chiton olivaceus</i> (Spengler, 1797)	2-4			X		X	
GASTROPODA							
TROCHIDAE:							
<i>Diodora gibberula</i> (Lamarck, 1822)	2		X				X
<i>Fissurella nubecula</i> (Linnaeus, 1758)	1-2-3			X			X
<i>Patella caerulea</i> Linnaeus, 1758	1-2			X		X	X
<i>Patella rustica</i> Linnaeus, 1758	2		X				X
<i>Calliostoma laucieri</i> (Pavraudeau, 1826)	2	X			X		X
<i>Gibbula adriatica</i> (Philippi, 1844)	2-4			X	X	X	
<i>Gibbula divaricata</i> (Linnaeus, 1767)	2-4		X		X	X	X
<i>Gibbula maqus</i> (Linnaeus, 1758)	1-4			X		X	
<i>Gibbula racketti</i> (Pavraudeau, 1826)	2		X		X		X
<i>Gibbula rarilineata</i> (Michaud, 1829)	2	X			X	X	
<i>Gibbula umbilicaris</i> (Linnaeus, 1758)	2	X			X		X
<i>Gibbula varia</i> (Linnaeus, 1758)	1-2-3-4			X			X
<i>Jujubinus exasperatus</i> (Pennant, 1777)	2		X		X		X
<i>Jujubinus gravinae</i> (Dautzenberg, 1881)	2	X			X		X
<i>Clanculus cruciatus</i> (Linnaeus, 1758)	2		X		X		X
<i>Clanculus jussieui</i> (Pavraudeau, 1826)	2-4		X				X
<i>Monodonta turbinata</i> (Born, 1780)	1-2		X				X
<i>Monodonta mutabilis</i> Philippi, 1846	2		X			X	
TURBINIDAE:							
<i>Astraea ruqosa</i> (Linnaeus, 1758)	2	X					X
TRICOLIIDAE:							
<i>Tricolia pullus</i> (Linnaeus, 1758)	2			X			X
<i>Tricolia tenuis</i> (Michad, 1829)	2		X				X
NERITIDAE:							
<i>Smaragdia viridis</i> (Linnaeus, 1758)	2		X				X
LITTORINIDAE:							
<i>Littorina neritoides</i> (Linnaeus, 1758)	1-2-4			X		X	
<i>Littorina punctata</i> (Gmelin, 1791)	1-2			X		X	
CERITHIIDAE:							
<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)	1-2-3-4			X			X
<i>Bittium latreilli</i> (Pavraudeau, 1826)	2-3-4			X			X
<i>Cerithium rupestre</i> Risso, 1826	2-4			X			X
<i>Cerithium rupestre f. minor</i> B.D.D. 1882	2			X	X		X
<i>Cerithium vulgatum</i> (Bruquiere, 1792)	1-2-4			X			X
EPITONIIDAE:							
<i>Epitonium clathrus</i> (Linnaeus, 1758)	2-4		X				X
APORRHAIIDAE:							
<i>Aporrhais pespelecani</i> (Linnaeus, 1758)	3-4			X			X
BUCCINIDAE:							
<i>Cantharus dorbianyi</i> (Pavraudeau, 1826)	2			X			X
NATICIDAE:							
<i>Natica hebraea</i> (Martyn, 1784)	3-4	X					X
<i>Natica stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)	1			X	X	X	X
<i>Neverita josephinia</i> Risso, 1826	3-4			X		X	
MURICIDAE:							
<i>Bolinus brandaris</i> (Linnaeus, 1758)	1-2-3-4			X		X	X
<i>Hexaplex trunculus</i> (Linnaeus, 1758)	1-4			X		X	X
<i>Ocenebrina edwardsi</i> (Pavraudeau, 1826)	1-2-4			X		X	X
<i>Muricopsis cristatus</i> (Brocchi, 1814)	2			X	X		X
<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	1-2			X			X
THAIDIDAE:							
<i>Thais haemastoma</i> (Linnaeus, 1758)	3	X					X
COLUMBELLIDAE:							
<i>Columbella rustica</i> (Linnaeus, 1758)	1-2-4			X			X
NASSARIIDAE:							
<i>Cyclope donovania</i> Risso, 1826	2-3-4			X			X
<i>Cyclope neritea</i> (Linnaeus, 1758)	1-3-4			X			X

<i>Nassarius cuvieri</i> (Payraudeau, 1826)	1-2-4			X			X
<i>Nassarius cuvieri f. unifasciata</i> (Kiener, 1826)	2			X	X		X
<i>Nassarius cuvieri f. castanea</i> Brusina, 1869	2			X	X		X
<i>Nassarius corniculatus</i> (Olivi, 1792)	1-2-4			X			X
<i>Nassarius corniculatus f. costulatus</i> Renieri, 1826	2-4	X			X		X
<i>Nassarius mutabilis</i> (Linnaeus, 1758)	1-2-4			X			X
<i>Nassarius mutabilis f. inflata</i> (Lamarck, 1819)	1			X	X	X	X
<i>Nassarius incrassatus</i> (Ström, 1768)	1-2-3-4			X			X
<i>Nassarius reticulatus</i> (Linnaeus, 1758)	1-2-4			X		X	X
<i>Nassarius reticulatus f. mammillatus</i> Risso, 1826	1-4			X		X	X
TURRITELLIDAE:							
<i>Turritella communis</i> Risso, 1826	1-3-4		X				X
FASCIOLARIIDAE:							
<i>Fusinus syracusanus</i> (Linnaeus, 1758)	2-3-4		X				X
MITRIDAE:							
<i>Mitra cornicula</i> (Linnaeus, 1758)	2			X			X
MARGINELLIDAE:							
<i>Gibberula miliaria</i> (Linnaeus, 1758)	2			X			X
BULLIDAE:							
<i>Bulla striata</i> Bruquiere, 1792	2-4		X				X
HAMINOEIDAE:							
<i>Haminoea navicula</i> (Da Costa, 1778)	4			X		X	X
<i>Haminoea hydatis</i> (Linnaeus, 1758)	4	X					X
<i>Haminoea orbiviana</i> (Ferussac, 1822)	4			X			X
TRIMUSCULIDAE:							
<i>Trimusculus mammillaris</i> (Linnaeus, 1758)	2	X			X		X
BIVALVIA							
NOETIIDAE:							
<i>Striarca lactea</i> (Linnaeus, 1758)	2-4		X				X
GLYCIMERIDIDAE:							
<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)	3-4	X					X
MYTILIDAE:							
<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819	1-2-4			X		X	X
<i>Mytilaster solidus</i> Monterosato, 1872	2-4			X			X
<i>Mytilaster solidus f. minimus</i> (Poli, 1795)	2-4			X			X
<i>Modiolus adriaticus</i> Lamarck, 1819	4	X					X
<i>Gregariella petagna</i> (Scacchi, 1832)	1-2-4			X			X
CARDIIDAE:							
<i>Cardita calyculata</i> (Linnaeus, 1758)	2			X	X		X
<i>Acanthocardia tuberculata</i> (Linnaeus, 1758)	3-4			X		X	X
<i>Acanthocardia tuberculata f. alba</i>	3-4			X		X	X
MACTRIDAE:							
<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poirét, 1789)	1-3-4			X		X	X
<i>Mactra stultorum</i> (Linnaeus, 1758)	3-4			X		X	X
<i>Mactra stultorum f. alba</i> Lamarck, 1818	3-4			X		X	X
<i>Spisula subtruncata</i> (Da Costa, 1778)	2-4		X			X	X
SOLENIIDAE:							
<i>Solen marginatus</i> Pultenev, 1799	3-4		X				X
PHARELLIDAE:							
<i>Phaxas pellucidus</i> (Pennant, 1777)	3			X			X
TELLINIDAE:							
<i>Tellina incarnata</i> Linnaeus, 1758	3			X		X	X
<i>Tellina nitida</i> Poli, 1795	3			X		X	X
<i>Tellina planata</i> Linnaeus, 1758	3			X		X	X
<i>Tellina pulchella</i> Lamarck, 1818	3	X					X
<i>Tellina tenuis</i> (Da Costa, 1778)	3-4			X		X	X
<i>Macoma cumana</i> (O.G. Costa, 1829)	3-4			X		X	X
DONACIIDAE:							
<i>Donax trunculus</i> (Linnaeus, 1758)	3-4			X		X	X
<i>Donax semistriatus</i> Poli, 1795	3-4			X		X	X
SEMELIDAE:							
<i>Abra alba</i> (W. Wood, 1801)	4	X					X
VENERIDAE:							
<i>Venus verrucosa</i> Linnaeus, 1758	3-4		X				X
<i>Callista chione</i> (Linnaeus, 1758)	3-4			X			X
<i>Dosinia lupinus</i> (Linnaeus, 1758)	3-4			X		X	X
<i>Paphia aurea</i> (Linnaeus, 1758)	1-3-4			X		X	X
<i>Paphia aurea f. mabillei</i> (Locard, 1886)	4	X				X	X
<i>Chamaelea gallina</i> (Linnaeus, 1758)	3-4			X		X	X
<i>Irus irus</i> (Linnaeus, 1758)	2		X				X
PETRICOLIDAE:							
<i>Petricola lithophaga</i> (Retzius, 1786)	2		X				X

CORBULIDAE:							
<i>Lentidium mediterraneum</i> (O.G. Costa, 1829)	2-3-4			X			X
THRACIIDAE:							
<i>Thracia phaseolina</i> (Lamarck, 1818)	4			X	X		X
SCAPHOPODA							
DENTALIIDAE:							
<i>Dentalium mutabilis inaequicostatum</i>	2-3		X				X
<i>Fustiaria rubescens</i>	2		X				X

1. Puerto pesquero 3. Platja de l'Arenal
 2. Platja de l'Arquitecte 4. Barra del Trabucador

Figura 1. Mapa del Delta del Ebro, indicando las localidades estudiadas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Debido al extenso perímetro costero de la zona muestreada, en este primer sondeo no se han podido incluir otras localidades de alto interés malacológico con la presencia, entre otros, de *Conus ventricosus* Gmelin, 1791. Las zonas ya visitadas y no incluidas en la presente nota se darán a conocer tan pronto sea posible, debiéndose el retraso a la obligada minuciosidad que supone el estudio de los micromoluscos hallados en los sedimentos detríticos.

Futuras expediciones de recolección, sumadas a las ya efectuadas en localidades no consignadas en la presente nota, complementarán en lo posible la malacofauna marina y de aguas salobres de esta amplia e interesante zona del Delta del Ebro.

AGRADECIMIENTOS

Estamos agradecidos a los miembros de la A.C.M. que participaron de forma totalmente entusiasta en la recolección de los especímenes reseñados, y en especial a nuestro presidente Manuel Vilella, por sus valiosos consejos y sugerencias que han sido de vital importancia durante la redacción de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

D'ANGELO, G. & GARGIULLO, S. (1978). *Guida alle Conchiglie Mediterranee*. G.E. Fabri, Milano.

- BUCQUOY, E.; DAUTZENBERG, P.; DOLLFUS, G. (1882a). *Les Mollusques Marins du Rousillon. Vol. 1. Gastropodes*. Baillière et fill, Paris.
- BUCQUOY, E.; DAUTZENBERG, P.; DOLLFUS, G. (1882b). *Les Mollusques Marins du Rousillon. Vol. 2. Pelecypodes*. Baillière et fill, Paris.
- COSSIGNANI, T.; COSSIGNANI, V.; DI NISSIO, A.; PASSAMONTI, M. (1992). *Atlante delle Conchiglie del Medio Adriatico*. L'Informatore Piceno, Ancona.
- GIANNUZZI-SABELLI, R.; PUSATERI, F.; PALMERI, A.; EBREO, C. (1994). *Atlante delle Conchiglie Marine del Mediterraneo. Vol. 1*. Edizioni La Conchiglia, Roma.
- GIANNUZZI-SABELLI, R.; PUSATERI, F.; PALMERI, A.; EBREO, C. (19??). *Atlante delle Conchiglie Marine del Mediterraneo. Vol. 2*. Edizioni La Conchiglia, Roma.
- GRAHAM, A. 1988. *Molluscs: Prosobranch and Pyramidellid Gastropods*. In: D.M. Kermack & R.S.K. Barnes (Eds.) *Synopsis of the British Fauna (New Series)*, Nº 2.
- NORDSIECK, F. (1982). *Die Europäischen Meeres-Gehäuseschnecken*. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart & New York.
- POPPE, G. & GOTTO, Y. (1991). *European Seashells. Vol. 1*. Verlag Christa Hemmen, Wiesbaden.
- POPPE, G. & GOTTO, Y. (1993). *European Seashells. Vol. 2*. Verlag Christa Hemmen, Wiesbaden.